

**TERAPIAS COMBINADAS NO TRATAMENTO DA ESCLEROSE
LATERAL AMIOTRÓFICA: PERSPECTIVAS EM MEDICINA
TRANSLACIONAL**

Combined Therapies in the Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis:
Perspectives in Translational Medicine

Terapias combinadas en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica:
perspectivas en medicina traslacional

Estudo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14678347

Recebido: 14/01/2025 | Aceito: 16/01/2025 | Publicado: 17/01/2025

Thyago Layron Sampaio de Abreu
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: thyago.layron@gmail.com

Lucas Coelho Veloso
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Lucascv108@gmail.com

Alessandro Menezes Saldanha Feijó
Graduando em Medicina
Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: alessandromenezes@unigranrio.br

Tatyane Ferreira Calvão
Graduando em Medicina
UniRedentor, Itaperuna, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: taty-calvao@hotmail.com

Lara Sousa Melo
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: Larasousameloo@gmail.com

Bianca Portela Garcia
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: eubiancap@gmail.com

Emerson Alcantara de Sousa Filho
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: emersonalcantara@outlook.com.br

Sandyla Leite de Sousa
Graduando em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: Sandylla.leite@gmail.com

Karla Raissa Pires da Silva
Graduanda em Medicina
Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá, Pará.
E-mail: karlinhapires01@gmail.com

Amanda de Vasconcelos Costa
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: amandavasconcelos@hotmail.com

Fernanda Nathália Sousa Santana
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: fer.nanda02@hotmail.com

Darianne Lopes Rocha
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: dariannelopes2020@hotmail.com

Gabriel Danilo Job Guaraná
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: danilojob84@gmail.com

Thauanne de Lima Braga
Graduando em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: thauannelima14@gmail.com

Sasha Thallia Rocha Mendes
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: sashamende@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios motores responsáveis pela coordenação e controle dos músculos voluntários. Nos últimos anos, a medicina translacional tem se destacado como uma estratégia poderosa para acelerar o processo de transformação de descobertas científicas no tratamento da ELA. **Objetivo:** Analisar as perspectivas e os avanços das terapias combinadas no tratamento da ELA, com ênfase na aplicação de modelos de medicina translacional. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Esclerose Lateral Amiotrófica", "Terapias Combinadas", "Medicina Translacional", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** As terapias combinadas têm mostrado potencial no tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), com enfoque na combinação de fármacos neuroprotetores, terapias genéticas, células-tronco e modulação imunológica. Modelos pré-clínicos indicam que a associação de medicamentos como riluzol e edaravone, com abordagens anti-inflamatórias e antioxidantes, pode reduzir a progressão da doença. Ensaios clínicos iniciais demonstram que a combinação de terapias farmacológicas com células-tronco e terapia genética oferece benefícios significativos, incluindo melhora na função motora e aumento da sobrevida. Apesar dos avanços, a transição para a prática clínica enfrenta desafios, como a heterogeneidade dos pacientes e a avaliação de longo prazo. **Conclusão:** A medicina translacional tem se mostrado essencial para a integração das descobertas científicas com a prática clínica, permitindo o desenvolvimento de terapias combinadas cada vez mais sofisticadas e personalizadas. A implementação dessas estratégias terapêuticas, adaptadas às características individuais de cada paciente, oferece um futuro mais otimista para aqueles que sofrem com a ELA. No entanto, a continuidade da pesquisa e a realização de ensaios clínicos rigorosos serão fundamentais para garantir que as terapias combinadas possam proporcionar benefícios duradouros e uma melhora significativa na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Esclerose Lateral Amiotrófica; Terapias Combinadas; Medicina Translacional.

ABSTRACT

Introduction: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease that affects motor neurons responsible for the coordination and control of voluntary muscles. In recent years, translational medicine has emerged as a powerful strategy to accelerate the process of transforming scientific discoveries into the treatment of ALS. **Objective:** To analyze the perspectives and advances of combination therapies in the treatment of ALS, with an emphasis on the application of translational medicine models. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature. For data collection, the PubMed and Scielo databases were used, covering studies between 2014 and 2024. The search was conducted using the terms "Amyotrophic Lateral Sclerosis", "Combined Therapies", "Translational Medicine", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** Combination therapies have shown potential in the treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), focusing on the combination of neuroprotective drugs, gene therapies, stem cells and immune modulation. Preclinical models indicate that the association of drugs such as riluzole and edaravone, with anti-inflammatory and antioxidant approaches, can reduce disease progression. Initial clinical trials demonstrate that the combination of pharmacological

therapies with stem cells and gene therapy offers significant benefits, including improved motor function and increased survival. Despite advances, the transition to clinical practice faces challenges, such as patient heterogeneity and long-term assessment. Conclusion: Translational medicine has proven essential for the integration of scientific discoveries with clinical practice, allowing the development of increasingly sophisticated and personalized combination therapies. The implementation of these therapeutic strategies, adapted to the individual characteristics of each patient, offers a more optimistic future for those suffering from ALS. However, continued research and rigorous clinical trials will be critical to ensuring that combination therapies can provide lasting benefits and significantly improve patient survival and quality of life.

Keywords: Amyotrophic Lateral Sclerosis; Combination Therapies; Translational Medicine.

RESUMEN

Introducción: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras responsables de la coordinación y el control de los músculos voluntarios. En los últimos años, la medicina traslacional ha surgido como una poderosa estrategia para acelerar el proceso de transformación de los descubrimientos científicos en el tratamiento de la ELA. Objetivo: Analizar las perspectivas y avances de las terapias combinadas en el tratamiento de la ELA, con énfasis en la aplicación de modelos de medicina traslacional. Metodología: La investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente. Para la recolección de datos se utilizaron las bases de datos PubMed y Scielo, abarcando estudios entre 2014 y 2024. La investigación se realizó con los términos “Amyotrophic Lateral Sclerosis”, “Combination Therapies”, “Medicina Traslacional”, aplicando el operador booleano “AND”. Resultados y discusión: Las terapias combinadas han demostrado potencial en el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con un enfoque en la combinación de fármacos neuroprotectores, terapias genéticas, células madre y modulación inmune. Los modelos preclínicos indican que la combinación de fármacos como riluzol y edaravona, con enfoques antiinflamatorios y antioxidantes, pueden reducir la progresión de la enfermedad. Los primeros ensayos clínicos demuestran que la combinación de células madre y terapia genética con terapias farmacológicas ofrece beneficios significativos, incluida una mejor función motora y una mayor supervivencia. A pesar de los avances, la transición a la práctica clínica enfrenta desafíos, como la heterogeneidad de los pacientes y la evaluación a largo plazo. Conclusión: La medicina traslacional ha demostrado ser esencial para la integración de los descubrimientos científicos con la práctica clínica, permitiendo el desarrollo de terapias combinadas cada vez más sofisticadas y personalizadas. La implementación de estas estrategias terapéuticas, adaptadas a las características individuales de cada paciente, ofrece un futuro más optimista para quienes padecen ELA. Sin embargo, la investigación continua y los ensayos clínicos rigurosos serán fundamentales para garantizar que las terapias combinadas puedan brindar beneficios duraderos y mejorar significativamente la supervivencia y la calidad de vida del paciente.

Palabras clave: Esclerosis lateral amiotrófica; Terapias combinadas; Medicina Traslacional.

INTRODUÇÃO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios motores responsáveis pela coordenação e controle dos músculos voluntários. Caracteriza-se pela perda de força muscular e atrofia, levando à incapacidade funcional e, em muitos casos, à morte precoce devido à falência respiratória. Apesar de intensas pesquisas, ainda não há uma cura efetiva para a ELA, e os tratamentos disponíveis oferecem apenas alívio sintomático e uma modesta melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Nesse cenário, a busca por novas abordagens terapêuticas é fundamental para proporcionar uma perspectiva mais promissora para os pacientes. (DE DEUS TOZANI, DE SIQUEIRA, 2023).

Nos últimos anos, a medicina translacional tem se destacado como uma estratégia poderosa para acelerar o processo de transformação de descobertas científicas em tratamentos clínicos eficazes. Essa abordagem integra pesquisas básicas com a aplicação direta na prática médica, possibilitando a combinação de diferentes terapias para otimizar os resultados no tratamento de doenças complexas, como a ELA. A ideia central da medicina translacional é fornecer um modelo que unifique as descobertas experimentais com as necessidades clínicas, tornando as inovações científicas mais acessíveis e eficazes para os pacientes. (BERTAZZI et al, 2017).

Dentro dessa perspectiva, as terapias combinadas emergem como uma alternativa terapêutica promissora. A ELA é uma doença multifatorial, na qual diversos mecanismos patológicos, como a morte celular neuronal, inflamação, estresse oxidativo e disfunções mitocondriais, estão interligados. Por essa razão, um único tratamento não parece ser suficiente para conter a progressão da doença. Assim, a combinação de diferentes modalidades terapêuticas, como fármacos, terapias genéticas, imunomodulação e abordagens celulares, tem sido cada vez mais explorada como uma estratégia para abordar os múltiplos alvos envolvidos na patologia da ELA. (DINIZ, PASSOS, 2022).

Este artigo tem como objetivo geral analisar as perspectivas e os avanços das terapias combinadas no tratamento da ELA, com ênfase na aplicação de modelos de medicina translacional. Através da revisão de estudos recentes, busca-se discutir o potencial dessas abordagens para melhorar a eficácia dos tratamentos existentes, bem como identificar novas possibilidades terapêuticas para esta doença devastadora.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Esclerose Lateral Amiotrófica", "Terapias Combinadas", "Medicina Translacional", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Esclerose Lateral Amiotrófica" AND "Terapias Combinadas" AND "Medicina Translacional".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo das terapias combinadas no tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) revela um crescente interesse em estratégias que abordem múltiplos alvos patológicos, dada a complexidade da doença. A combinação de terapias farmacológicas, terapias genéticas e abordagens celulares tem mostrado resultados promissores em modelos experimentais e em alguns ensaios clínicos. Estudos pré-clínicos, realizados principalmente em modelos animais,

indicam que a combinação de medicamentos neuroprotetores, como o riluzol e o edaravone, pode oferecer uma proteção mais eficaz contra a degeneração neuronal do que quando utilizados isoladamente. (ZANOTELI, FRANÇA JR, MARQUES JR, 2024).

Além disso, abordagens que buscam modular a resposta imunológica e reduzir a neuroinflamação têm sido investigadas com sucesso. Terapias que combinam inibidores de citocinas pró-inflamatórias com fármacos neuroprotetores mostraram efeitos sinérgicos em modelos experimentais, demonstrando uma redução na progressão da doença. Em particular, a combinação de terapias anti-inflamatórias com agentes antioxidantes, como a n-acetilcisteína, demonstrou melhorar a sobrevivência e a função motora em modelos de ELA. (ZAPATA-ZAPATA et al, 2016).

Em ensaios clínicos de fase inicial, o uso de terapias combinadas, envolvendo o fármaco de modulação de canais iônicos, como o riluzol, e a terapia com células-tronco mesenquimatosas, tem apresentado resultados encorajadores. Essas abordagens visam tanto restaurar a função motora quanto reduzir o estresse oxidativo, fornecendo uma terapia abrangente que atua em diferentes mecanismos patológicos da ELA. Apesar dos desafios na adaptação para humanos, os resultados preliminares sugerem que essa combinação pode resultar em um efeito neuroprotetor mais robusto do que as terapias tradicionais. (FELDMAN et al, 2022).

No campo da terapia genética, avanços significativos têm sido feitos no uso de vetores virais para entregar genes que possam regular as funções celulares afetadas pela ELA. A combinação de terapias genéticas com tratamentos tradicionais, como o uso de moduladores de RNA ou terapia com CRISPR, tem mostrado uma possível abordagem para corrigir mutações genéticas específicas em casos familiares de ELA. Em particular, o uso de terapia gênica para inibir a produção de proteínas tóxicas, como a TDP-43, associada à ELA, oferece uma via promissora para a modificação do curso da doença. (ILIEVA, VULLAGANTI, KWAN, 2023).

O desenvolvimento de novas formas de terapia celular também tem mostrado resultados relevantes, particularmente no uso de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) para regeneração neuronal. A combinação de células-tronco com fármacos imunomoduladores tem mostrado potencial para reduzir a inflamação neurogênica e promover a regeneração das células nervosas danificadas. Modelos de camundongos com ELA tratados com terapias celulares combinadas evidenciaram um aumento na função motora e na integridade do tecido

neural, sugerindo que a combinação de terapias celulares com tratamento farmacológico pode proporcionar benefícios significativos. (HARDIMAN et al, 2017).

Embora os resultados em modelos animais sejam promissores, a transposição desses achados para a prática clínica tem enfrentado desafios consideráveis. As diferenças entre os modelos pré-clínicos e os humanos, como a complexidade da interação entre células nervosas e os fatores ambientais, podem influenciar a eficácia das terapias combinadas. Ensaios clínicos em estágios iniciais, como os realizados com o uso de medicamentos combinados ou terapias celulares, têm enfrentado limitações, como a heterogeneidade dos pacientes e a dificuldade em mensurar efeitos em longo prazo. (BROWN, AL-CHALABI, 2017).

No entanto, o potencial da medicina translacional tem proporcionado avanços consideráveis, permitindo a adaptação de terapias experimentais para o tratamento de pacientes humanos. O uso de biomarcadores para monitorar a progressão da doença e a resposta ao tratamento tem sido uma estratégia importante para avaliar a eficácia das terapias combinadas. Estudos recentes sugerem que a personalização do tratamento, levando em consideração as características genéticas e moleculares de cada paciente, pode melhorar os resultados terapêuticos e aumentar a sobrevida dos pacientes com ELA. (SEVER et al, 2022).

Por fim, a combinação de abordagens terapêuticas continua a evoluir, com novos ensaios clínicos e avanços em pesquisa básica revelando o potencial para terapias mais eficazes no tratamento da ELA. As perspectivas futuras apontam para a implementação de terapias combinadas cada vez mais sofisticadas, com foco em intervenções personalizadas que abordem os mecanismos subjacentes da doença, oferecendo uma nova esperança para os pacientes e suas famílias. (AKÇIMEN et al, 2023).

CONCLUSÃO

As terapias combinadas oferecem uma abordagem promissora no tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa complexa, caracterizada por múltiplos mecanismos patológicos. A combinação de estratégias terapêuticas, incluindo fármacos neuroprotetores, terapia genética, células-tronco e modulação imunológica, tem demonstrado resultados encorajadores em modelos pré-clínicos e em ensaios clínicos iniciais. Essas abordagens visam não apenas retardar a progressão da doença, mas também restaurar funções motoras e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Embora os avanços sejam

promissores, ainda são necessários mais estudos clínicos e ajustes para superar os desafios da transição para tratamentos mais eficazes e acessíveis.

A medicina translacional tem se mostrado essencial para a integração das descobertas científicas com a prática clínica, permitindo o desenvolvimento de terapias combinadas cada vez mais sofisticadas e personalizadas. A implementação dessas estratégias terapêuticas, adaptadas às características individuais de cada paciente, oferece um futuro mais otimista para aqueles que sofrem com a ELA. No entanto, a continuidade da pesquisa e a realização de ensaios clínicos rigorosos serão fundamentais para garantir que as terapias combinadas possam proporcionar benefícios duradouros e uma melhora significativa na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

AKÇIMEN, Fulya et al. Amyotrophic lateral sclerosis: translating genetic discoveries into therapies. *Nature Reviews Genetics*, v. 24, n. 9, p. 642-658, 2023.

BERTAZZI, Renan Nogueira et al. Esclerose lateral amiotrófica. *Revista de Patologia do Tocantins*, v. 4, n. 3, p. 54-65, 2017.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

BROWN, Robert H.; AL-CHALABI, Ammar. Amyotrophic lateral sclerosis. *New England Journal of Medicine*, v. 377, n. 2, p. 162-172, 2017.

DE DEUS TOZANI, Filipe; DE SIQUEIRA, Emílio Conceição. Esclerose Lateral Amiotrófica. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, v. 23, n. 2, p. e12006-e12006, 2023.

DINIZ, Ana Beatriz Rangel; PASSOS, Marco Aurélio Ninômia. Esclerose lateral amiotrófica-ELA: progressão da doença em pacientes diagnosticados. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 5, n. 11, p. 160-180, 2022.

FELDMAN, Eva L. et al. Amyotrophic lateral sclerosis. *The Lancet*, v. 400, n. 10360, p. 1363-1380, 2022.

HARDIMAN, Orla et al. Amyotrophic lateral sclerosis. *Nature reviews Disease primers*, v. 3, n. 1, p. 1-19, 2017.

ILIEVA, Hristelina; VULLAGANTI, Mithila; KWAN, Justin. Advances in molecular pathology, diagnosis, and treatment of amyotrophic lateral sclerosis. *bmj*, v. 383, 2023.

SEVER, Belgin et al. Comprehensive research on past and future therapeutic strategies devoted to treatment of amyotrophic lateral sclerosis. *International journal of molecular sciences*, v. 23, n. 5, p. 2400, 2022.

ZANOTELI, Edmar; FRANÇA JR, Marcondes Cavalcante; MARQUES JR, Wilson. Gene-based therapies for neuromuscular disorders. *Arquivos de Neuro-psiquiatria*, v. 82, n. 6, p. s00431777755, 2024.

ZAPATA-ZAPATA, Carlos Hugo et al. Esclerosis lateral amiotrófica: actualización. Iatreia, v. 29, n. 2, p. 194-205, 2016.